

EFEITOS DA BANDAGEM TERAPÊUTICA SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE UMA POSTURA ADEQUADA EM CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN

Edição 116 / 11/11/2022 / [Deixe um comentário](#)

EFFECTS OF THERAPEUTIC BANDAGE ON THE DEVELOPMENT OF AN ADEQUATE POSTURE IN CHILDREN WITH DOWN SYNDROME

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7314043

Brenda Kelly Ferreira¹; Bianca do Carmo Barreto²; Giovanna Mata da Silva³; Lívia Alves Montino Duarte⁴;
Raul Albuquerque Cavalcante de Oliveira⁵; Fernanda Mayumi Lourenço Mutou⁶

[Publique seu artigo também! Clique aqui e saiba mais.](#)

RESUMO

A síndrome de Down (SD) foi descrita a mais de um século por John Langdon Down. É uma doença de caráter genético, sendo caracterizada pela presença de um cromossomo a mais nas células. O presente trabalho tem como objetivo apresentar os efeitos da bandagem terapêutica (BT) sobre o desenvolvimento de uma postura adequada em crianças com SD, visando nortear de uma forma positiva fisioterapeutas no tratamento desses pacientes. Trata-se de uma revisão sistemática. As bases de dados utilizadas foram: SciELO, Lilacs e Pub Med. A portador de SD apresenta alterações no desenvolvimento motor, físico e intelectual. Iniciar um programa de intervenção que ultrapasse os convencionais e que aborde estudos novos com evidência científica, irão promover funcionalidade e qualidade de vida.

Palavras chaves: Síndrome de Down, Bandagem Terapêutica, Hipotonia, Crianças e Kinesio Tape.

ABSTRACT

The Down Syndrome (DS) was described more than a century ago by John Langdon Down. It is a disease with genetic character that is characterised by the presence of a extra chromosome in the cell. The present work's objective is to submit the effects of therapeutic bandage (TB) about the development of a adequate posture in children with Down Syndrome, seeking to guide it in a positive way the physiotherapist in treating of those patients. It's about a systematic review. The datebases used were: SciELO, Lilacs and Pub Med. The patient with Down Syndrome presents alterations in physical and intellectual motor development. To begin a intervention program that overcomes the conventionals and that approaches new studies with scientific evidence will promote functionality and quality of life.

Keywords: Down Syndrome, Therapeutic Bandage, Therapeutic, Hypotony, Children and Kinesio Tape.

INTRODUÇÃO

A SD é uma alteração genética de maior incidência, a qual se encontra no DNA, tendo como principal consequência a deficiência mental, compreendendo 18% aproximadamente do total de deficientes mentais em instituições especializadas (LEITE et al., 2018). Foi descrita há mais de um século por John Langdon Down, sendo caracterizada pela presença de um cromossomo a mais nas células, acarretando alterações no desenvolvimento motor, físico e intelectual, ocorrendo então, na maioria dos casos, a trissomia do cromossomo 21, onde existem 47 cromossomos em suas células ao invés de 46, como a maior parte da população (figura 1). Com isso, sua incidência em nascidos vivos é de 1 para cada 600/800 nascimentos, resultando em uma média de 8.000 casos por ano no Brasil, ocorrendo mais frequentemente pela idade avançada da mãe, ou seja, com mais de 35 anos de idade (gráficos 1 e 2), pois estudos comprovam que há uma relação diretamente proporcional entre a idade materna já avançada e a probabilidade de erros genéticos durante a produção dos gametas e posteriormente no desenvolvimento do embrião, podendo se resultar em diversas alterações, má formações e até mesmo o aborto espontâneo (BEQAJ et al., 2017).

Os dados nos mostram que esta complexidade requer um aprofundamento maior sobre o conhecimento da Síndrome em diversos aspectos, para que as informações de novas descobertas sobre a mesma, cheguem aos profissionais que trabalham em escolas e/ou instituições de ensino e saúde, pois, em um estudo referente a conceitos de saúde/doença, inclusão/exclusão e representações sociais relacionadas a SD, mostrou a presença de ideias estigmatizadas e uma certa rotulação em relação às pessoas com SD (LIMA, 2016). O paciente com SD, pode apresentar algumas ou muitas das características da Síndrome (ALMEIDA; GREGUOL, 2020), porém, tratando-se das características clínicas que ocorrem com mais frequência, podemos citar o atraso mental, a hipotonia muscular generalizada e a dismorfia facial (ALAO et al, 2010), sendo importante ressaltar que o reconhecimento oficial dessas características pode orientar o profissional para o diagnóstico da SD (EID et al., 2021).

Sobre o tratamento fisioterapêutico de crianças portadoras da SD, existe um em ascensão, que é o uso das BT que promovem benefícios notórios ao paciente, como: fornecer estímulo proprioceptivo, alinhar os tecidos fasciais, auxiliar na remoção de edemas e hematomas, aliviar a dor e fornecer estímulo para a musculatura (KASE; WALLIS; KASE, 2003). Ou seja, a bandagem juntamente com o treino de equilíbrio e marcha, proporcionam a esse paciente um avanço mais rápido e significativo quanto aos atrasos motores, já que o aumento de propriocepção está totalmente ligado a sensações proprioceptivas de cada indivíduo. Por isso, a BT pode oferecer mais estabilidade postural, a fim de amenizar as alterações encontradas (FELÍCIO et al. 2008).

O objetivo deste trabalho é verificar através da revisão de literatura os efeitos do uso da bandagem em pacientes com SD.

METODOLOGIA

O método utilizado para a elaboração do estudo baseou-se em uma revisão bibliográfica. Foi realizado um levantamento sobre a temática do uso de BT como alternativa de tratamento para a SD. Para essa coleta

de dados, foram utilizadas buscas bibliográficas na plataforma da Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Lilacs e Google Acadêmico, utilizando-se descritores:

Síndrome de Down, Bandagem Terapêutica, Hipotonia, Kinesio Tape, Fita Elástica e Crianças. Além disso, as listas de referências bibliográficas dos artigos selecionados foram examinadas, para obtenção de informações adicionais.

Foram encontrados 29 artigos.

Os artigos foram analisados de acordo com os seguintes critérios de inclusão: artigos escritos em português e inglês, com disponibilidade de texto completo em suporte eletrônico publicados entre 2003 à 2022 e que direcionassem seu público alvo à crianças. Como critérios de exclusão: artigos incompletos, resumos, artigos de sites desconhecidos, bem como, trabalhos que não possuem evidências científicas, além de estudos que apresentasse a patologia principal (Síndrome de Down) associada a doenças secundárias e com o público alvo adulto. Para a elaboração do artigo foram utilizados 16 artigos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a elaboração do presente estudo, os artigos foram divididos de acordo com a temática estabelecida para esta revisão. Os textos foram divididos em: classificação e tratamento fisioterapêutico quanto a patologia e, benefícios da BT como recurso para o tratamento. Após essa divisão, foi realizada a classificação do ano de publicação.

Artigos científicos selecionados.

Ano	Autores
2003	Mancini, Marisa Cotta <i>et al.</i>
2007	Oliveira, Tiago A. de <i>et al</i>
2008	Felício, Regina Sandra <i>et al.</i>
2008	Carvalho, Regiane Luz; Almeida, Gil Lúcio.
2010	Cunha, Aldine Maria Fernandes Vohlk; Assis, Silvana Maria Blascovi; Jr, Geraldo Antonio Fiamenghi.
2011	Gorla, Irineu José <i>et al.</i>
2013	A. Kalron; S. Bar-Sela
2014	Chicaíza, Ximena María Villota.
2014	Gramatikova, Mariya; Nikolova, Evelina; Mitova, Stamenka.
2016	Scapinelli, Desirèe F.; Laraia, Érica Martinho Salvador; Souza, Albert Schiaveto de.

2018	Leite, Jessica Cristina <i>et al.</i>
2019	Souza, Mônica Maria Silva de.
2019	Souza, Giandra Azolini Fernandes de <i>et al.</i>
2020	Santos, Carla Chiste Tomazoli; Rodrigues, Janara Raquel Sales Machado; Ramos, Jacqueline Lima de Souza.
2021	Santos, Giovana Caroline Camargo dos; Fiorini, Maria Luiza Salzani.
2022	Sousa, Francisca Noelia Lemos de; Viana, Rita Andreia Marques; Linard, Cybelle Facanha Barreto Medeiros.

Fonte: Autores

O diagnóstico precoce e manejo de saúde adequado são medidas essenciais na história natural da SD, reduzindo substancialmente a morbimortalidade e melhorando a qualidade de vida dos pacientes (OLIVEIRA, Tiago A. de *et al.*, 2007).

Sendo assim, observou-se atraso em todos os marcos do desenvolvimento, cujos dados podem ser melhorados caso haja diagnóstico e intervenção mais precoces (OLIVEIRA, Tiago A. de *et al.*, 2007).

Crianças com SD devem ser estimuladas a atividades que promovam o desenvolvimento das estratégias de controle postural. O déficit no controle postural da criança com SD pode afetar a vivência de novas experiências motoras, por conseguinte interferir no seu desenvolvimento global, inclusive no processo de aprendizagem. A promoção de estímulos ao desenvolvimento motor da criança com SD, portanto, com ênfase na aquisição e melhora do controle postural, é fundamental (LEITE, Jessica Cristina *et al.*, 2018).

Alterações apresentadas por crianças portadoras de SD se manifestam funcionalmente, influenciando na capacidade de desempenhar de forma independente diversas atividades e tarefas da rotina diária (MANCINI, Marisa Cotta *et al.*, 2003).

A trajetória do desenvolvimento da motricidade pode ser vista como paralela às crianças típicas, mas de forma mais lenta. Esse fato está associado à hipotonia global, fraqueza muscular e hiper mobilidade articular, que dificultam os processos de aquisição e controle dos movimentos, porém não impedem a aquisição e a realização de suas funções (FELÍCIO, Regina Sandra *et al.*, 2008).

A bandagem funcional foi utilizada neste estudo para corrigir a eversão podálica das crianças e jovens com SD, auxiliando na hipotonia muscular e na frouxidão ligamentar, resultando em maior estabilidade postural e melhora no desempenho funcional. Além disso, ela pode ser utilizada para proporcionar correção da posição dos pés e oferecer mais estabilidade postural, a fim de amenizar as alterações encontradas (FELÍCIO, Regina Sandra *et al.*, 2008).

Estudos de controle motor em portadores de SD indicam défices nos mecanismos envolvidos no controle postural. A aquisição desse controle é atrasada e os mecanismos posturais parecem estar organizados de

forma a maximizar a estabilidade, adaptando-se pela lentidão e pobreza das respostas às alterações imprevisíveis do ambiente. A consequência funcional desse princípio é a redução da velocidade e da coordenação dos movimentos, que se tornam desajeitados (CARVALHO, Regiane Luz; ALMEIDA, Gil Lúcio, 2008).

A Fisioterapia em estimulação precoce para crianças com SD é de grande valia e muito eficiente, pois o fisioterapeuta tem a autonomia e habilidade promissora para ganhos e contribuição no DNPM (SANTOS, Giovana Caroline Camargo dos; FIORINI, Maria Luíza Salzani, 2021).

Além disso, a mesma garante os efeitos terapêuticos para reabilitação neurológica, promovendo suporte e auxiliando no desenvolvimento da coordenação motora, adquirindo equilíbrio no sistema sensorio-motor (SANTOS,

Carla Chiste Tomazoli; RODRIGUES, Janara Raquel Sales Machado; RAMOS, Jacqueline Lima de Souza, 2020).

A BT por sua vez, melhora a função da fásia, músculos articulações, força e alcance de movimento, além de tonificar ou inibir a miofascia, superar a dor, reduzir a estase linfática e sanguínea, estimular a propriocepção, melhorar o movimento e a coordenação (GRAMATIKOVA, Mariya; NIKOLOVA, Evelina; MITOVA, Stamenka, 2014).

É amplamente aplicável não só em diferentes patologias, mas também em todas as idades e pode ser usado com todos os outros métodos em medicina, fisioterapia, cinesioterapia, para apoiar e acelerar o processo de melhora do quadro (GRAMATIKOVA, Mariya; NIKOLOVA, Evelina; MITOVA, Stamenka, 2014).

Um dos principais papéis do profissional de saúde é confirmar, por meio de conhecimento baseado em evidências, a eficácia de uma modalidade de tratamento, não só devido a sua popularidade. Portanto, estudos para caracterizar o efeito da BT em diferentes dores e distúrbios do movimento dentro de uma ampla gama de deficiências patológicas, é fundamental (A. Kalron; S. Bar-Sela, 2013).

Afinal, a pele pode ser considerada como o órgão maior sensorio do corpo humano, o que significa que através dele podemos influenciar o sistema através de aferências sensoriais do sistema nervoso central (CHICAÍZA, Ximena María Villota, 2014).

CONCLUSÃO

O presente estudo aponta que o uso de BT e/ou fita elástica em pacientes com SD, traz um resultado significativo como promover uma melhor propriocepção, marcha, equilíbrio, além de alinhar os tecidos faciais, auxiliar na remoção de edemas e hematomas, aliviar a dor e fornecer estímulo para a musculatura. Dessa forma é notório um avanço mais rápido em relação os atrasos motores.

De acordo com os artigos selecionados, mesmo havendo melhora significativa do uso de BT e/ou fitas elásticas, não há evidências sólidas baseadas em conclusão da eficácia deste material utilizado, e poucos estudos foram encontrados com o tema abordado, os encontrados não são popular o suficiente entre os especialistas fisioterapeutas, cinesioterapeutas para a utilização.

O método utilizado apresentou-se eficaz na correção de eversão em crianças com SD, com alterações significativas na musculatura hipotônica melhorando também a frouxidão ligamentar, promovendo maior estabilidade postural, é melhor desempenho funcional. Seria fundamental que os profissionais da área levassem em consideração a melhora significativa, para ser colocado em pratica em pacientes de SD o uso de BT, e mais estudos poderiam ser realizados.

Figura 1: Características da Síndrome de Down (BEQAJ et al., 2017).

Gráfico 1: Incidência de nascidos vivos (BEQAJ et al., 2017).

Gráfico 2: Nascidos vivos com relação a idade da mãe
(BEQAJ et al., 2017).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. LEITE, Jéssica Cristina et al. Controle postural em crianças com síndrome de Down: avaliação do equilíbrio e da mobilidade funcional. **Rev. Bras. Ed. Esp.**, v. 24, n. 2, p. 173-182, 2018.
2. BEQAJ, S; JUSAJ, N; ŠIVKOVIĆ, V. Attainment of gross motor milestones in children with Down syndrome in Kosovo – developmental perspective. *Medicinski Glasnik, Prishtina*, n. 14, p. 189-198, 2017.
3. FELÍCIO, Sandra Regina et al. Marcha de crianças e jovens com síndrome de Down. **Revista Conscientiae Saúde**, p. 349-356, 2008.
4. OLIVEIRA, Tiago A. de et al. A importância do diagnóstico precoce na história natural da criança com síndrome de Down. **Gaz. Méd. Bahia**, p. 69,74, 2007.
5. MANCINI, Marisa Cotta et al. Comparação do desempenho funcional de crianças portadoras de síndrome de Down e crianças com desenvolvimento normal aos 2 e 5 anos de idade. **Arquivos de Neuro-Psiquiatria**, v. 61, p. 409-415, 2003.
6. CARVALHO, Regiane Luz; ALMEIDA, Gil Lúcio. Controle postural em indivíduos portadores da síndrome de Down: revisão de literatura. **Fisioterapia e pesquisa**, v. 15, p. 304-308, 2008.
7. SANTOS, Giovana Caroline Camargo dos; FIORINI, Maria Luiza Salzani. Importância da estimulação precoce em fisioterapia para crianças com síndrome de Down. **Rev. Assoc. Bras. Ativ. Mot. Adapt.**, v. 22, n. 2, p. 371382, 2021.
8. M. Gramatikova et al. Nature, Application and effect of Kinesio-Taping. **Activities in Physical Education and Sport**, v. 4, n. 2, p. 115-119, 2014.
9. KALRON, A.; BAR-SELA S. A systematic review of the effectiveness of Kinesio Taping – Fact or fashion?. **Europe Journal of Physical and Rehabilitation Medicine**, v. 49, n. 5, 2013.
10. VILLOTA CHICAÍZA, Ximena María. Bandagem neuromuscular: Efeitos neurofisiológicos e o papel das fáscia. **Revista ciencias de la salud**, v. 12, n. 2, p. 253-269, 2014.
11. SOUSA JUNIOR, Ricardo Rodrigues de et al. Os efeitos do Kinesiotaping em crianças com Paralisia Cerebral: Uma revisão sistemática. **Fisioterapia em Movimento**, v. 30, p. 373-382, 2017.

12. GORLA, José Irineu et al. Crescimento de crianças e adolescentes com Síndrome de Down: uma breve revisão de literatura. **Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano**, v. 13, p. 230-237, 2011.
 13. CARVALHO, Regiane Luz; ALMEIDA, Gil Lúcio. Controle postural em indivíduos portadores da síndrome de Down: revisão de literatura. **Fisioterapia e pesquisa**, v. 15, p. 304-308, 2008.
 14. SOUZA, Mônela Maria Silva de. A importância da prevenção precoce na síndrome de Down. **Revista Científica Multidisciplinar UNIFLU**, v. 4, n. 2, p. 154-166, 2019.
 15. CUNHA AMFV et al. Impacto da notícia da síndrome de Down para os pais: histórias de vida. **Ciência & Saúde Coletiva**, p. 444-451, 2010.
 16. SOUZA, Giandra Azolini Fernandes de et al. Diagnóstico de síndrome de Down por meio do cariótipo em alunos, de até 18 anos, da APAE de Maringá – PR. **XI EPCC Encontro Internacional de Produção Científica**, 2019.
 17. SOUSA, Francisca Noelia Lemos de; VIANA, Rita Andreia Marques; LINARD, Cybelle Façanha Barreto Medeiros. O processo de inclusão escolar no desenvolvimento de crianças com síndrome de Down. **Rev. Expr. Catól.**, v. 11, n. 1, 2022.
 18. SCAPINELLI, Desirée F.; LARAIA, Érica Martinho Salvador; SOUZA, Albert Schiaveto de. Evaluation of functional capabilities in children with Down syndrome. **Fisioter. Mov.**, 2016.
 19. RAMOS, Jaqueline Lima de Souza; RODRIGUES, Janara Raquel Sales Machado; SANTOS, Carla Chiste Tomazoli. A atuação da fisioterapia em crianças com síndrome de Down. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, v.
 - 4, n. 8, 2020.
-

¹ Graduando de Fisioterapia pela Universidade Cruzeiro do Sul. Av. Dr. Ussiel Cirilo, 111 – 213 – Vila Jacuí, São Paulo – SP, CEP 08060-070. E-mail: brenda_kelly2000@hotmail.com.

² Graduando de Fisioterapia pela Universidade Cruzeiro do Sul. Av. Dr. Ussiel Cirilo, 111 – 213 – Vila Jacuí, São Paulo – SP, CEP 08060-070. E-mail: bia.c_barreto@hotmail.com.

³ Graduando de Fisioterapia pela Universidade Cruzeiro do Sul. Av. Dr. Ussiel Cirilo, 111 – 213 – Vila Jacuí, São Paulo – SP, CEP 08060-070. E-mail: giovannam1448@gmail.com.

⁴ Graduando de Fisioterapia pela Universidade Cruzeiro do Sul. Av. Dr. Ussiel Cirilo, 111 – 213 – Vila Jacuí, São Paulo – SP, CEP 08060-070. E-mail: livia.montino28@hotmail.com.

⁵ Graduando de Fisioterapia pela Universidade Cruzeiro do Sul. Av. Dr. Ussiel Cirilo, 111 – 213 – Vila Jacuí, São Paulo – SP, CEP 08060-070. E-mail: raulzinho.albuquerque1706@gmail.com.

⁶ Fisioterapeuta, Mestre em Ciências e Tecnologia em Saúde; Docente do curso de Fisioterapia da Universidade Cruzeiro do Sul. E-mail: fernandamutou@gmail.com.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Revista Físio&terapia. [Edite seu perfil](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com

*

Digite aqui...

Publicar comentário »

Físio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

